

Einladung

ZUR TAGUNG DER GESELLSCHAFT
FÜR MUSIKFORSCHUNG
22. BIS 24. OKTOBER 1954 IN KÖLN

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung zu der diesjährigen Tagung und Mitgliederversammlung einzuladen, die vom Freitag, den 22. bis Sonntag, den 24. Okt. 1954 in KÖLN stattfindet.

Programm:

Freitag, den 22. Oktober

16.30 Uhr a) *Stadtbesichtigung*

b) *Besichtigung des neuen Funkhauses in Köln*

Treffpunkt: Foyer des Funkhauses (Wallrafplatz - Nähe Dom)

18.00 Uhr im Kleinen Sendesaal des Funkhauses (Wallrafplatz):

Elektronische Musik. Referate: Dr. H. Eimert,

Ing. F. Enkel, Vorführungen.

20.00 Uhr *Geselliges Beisammensein* in der Gaststätte P. J. Früh,

Am Hof 12

Samstag, den 23. Oktober

Arbeitstagung: *Probleme der historischen Aufführungspraxis*

9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Universität,
Köln-Lindenthal, Albertus-Magnus-Platz (Straßenbahn 15
und 19).

Einführung und Diskussionsleitung: Professor Fellerer.

Referat: Dr. E. Gröninger, Vorführungen und Bandaufnahmen des NWDR Köln, Diskussion.

Gelegenheit zum Mittagessen in der Mensa der Universität.

19.00 Uhr Aufführung der Bühnen der Stadt Köln in der Aula der
Universität:

Monteverdi, L' Incoronazione di Poppea

Preise: Mittelloge DM 8.-; Parkett Reihe 1-17 DM 7.-;
Parkett Reihe 18-22 DM 6.-. Die Teilnehmer der Tagung
erhalten auf diese Preise 50% Ermäßigung bei Bestellung
bis 30. September durch die Anmeldekarte

Sonntag, den 24. Oktober

10.00 Uhr in der Universität

Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung

15.00 Uhr *Abfahrt mit der Rheinufer-Bahn nach Bonn* (Gemeinschafts-
fahrt hin- und zurück DM 2.-; genaue Abfahrtszeit wird noch
bekanntgegeben)

Besichtigung des Beethovenhauses und Beethoven-Archivs
(Führung Professor Schmidt-Cörg)

Anschließend Zusammensein im Restaurant des Bundeshauses

Anmeldung auf beiliegender Karte bis spätestens 30. September erbeten.
Teilnehmer, die *keine* Zimmer über das Verkehrsamt bestellen, werden ge-
beten, die beiliegende Karte *trotzdem* einzusenden, damit eine *Übersicht* über
die Teilnehmerzahl gewonnen werden kann. Außerdem bitten wir Karten-
bestellungen für die Oper und die Fahrt nach Bonn *nur* auf dieser Anmelde-
karte vorzunehmen.

Die Teilnehmer werden gebeten, nach Ankunft in der Auskunftstelle des
des Verkehrsamtes der Stadt Köln (im Hauptbahnhof) die Karten, endgültiges
Programm etc. in Empfang zu nehmen.

Tagungsbüro: 21. bis 24. Oktober im Musikwissenschaftlichen Institut der
Universität Köln, Köln-Lindenthal, Albertus-Magnus-Platz.

Blume

In der Anlage erhalten die Mitglieder die neue Satzung, mit den auf der Mitgliederversammlung
1953 in Bamberg angenommenen Änderungen.